

СОҲИБҚИРОН - ҚУДРАТЛИ ДАВЛАТ АСОСЧИСИ

Жалолова Мўхтабар

Наманган вилояти Тўрақўрғон тумани

24-сонли умумий ўрта таълим мактаби

Тарих фани ўқитувчиси.

Аннотация. Мазкур мақолада буюк давлат асосчиси Амир Темурнинг давлатни идора этиши ҳақида сўз юритилган. У вазирлар танлашга алоҳида эътибор берди. Чунки, давлат ва салтанат айнан уларнинг мукамаллигига боғлиқ ҳолда ривожланади. Соҳибқирон қолдирган бой маънавий ва маданий мерос асрлар оша халқимизга йўлчи юлдуз бўлиб хизмат қилиб келмоқда.

Калит сўзи: Соҳибқирон, қурултой, сипохийлар, раият, машварат, ижроия муассасалари, девони товочи, девони мустафий.

Соҳибқирон Амир Темур Ўрта Осиёни мўғуллар исканжасидан озод этишда барча юртпарвар кучларни уюштириб, уларни мустақиллик учун курашга йўналтира олган етакчи раҳбардир. У улкан ва қудратли давлат қуриб, жаҳон тарихидан ўчмас из қолдирган. Бундан ҳар қанча фахрлансак арзийди.

Бундан 686 йил олдин Қашқадарё воҳаси, ҳозирги Шаҳрисабз, кўҳна Кесри беклигида Хўжаилғор қишлоғида Амир Тарағай Барлос ва Такинахоним оиласида фарзанд дунёга келди. Ўша кун 1336 – йил 9 – апрел эди. Унга Амир Темур (Амир Темур ибн Амир Тарағой ибн Амир Барқул) – дея исм қўйдилар, у шавкатли ҳукмдор, енгилмас саркарда, йирик давлат арбоби сифатида танилди. Тиббиёт, риёзиёт, фалакиёт, меъморчилик ва тарих илмларини, турк, араб, форс халқлари тарихини, диний, дунёвий ва фалсафий билимларни яхши билган. 1370 – йилда бутун Мовароуннаҳр ҳукмдорига айланган. Самарқандни ўз салтанатига пойтахт этган, ўз ватани Мовароуннаҳрни турли босқинчилар ҳужумидан мунтазам ҳимоя этган. Соҳибқирон Кавказ, Эрон, Ироқ каби мамлакатларни ўз давлатига бўйсундириш билан бирга қудратли Темурийлар салтанатига асос солди.

Мустақилликка эришганимиздан сўнг Амир Темур шахсига алоҳида эътибор қаратилди. 1996-йил “ Амир Темур” йили деб эълон қилинди ва “Амир Темур” ордени таъсис этилди. Шу боис ҳам ЮНЕСКО ташкилоти қарори билан 1996 – йилда Амир Темур таваллудининг 660 йиллиги, 2016 – йилда эса 680 йиллиги халқаро миқёсда кенг нишонланди.

Дунё халқлари тақдирида, унинг цивилизацияси жараёнида бу бунёдкор зотнинг ўрни беқиёсдир. Чунки мўғулларнинг 150 йиллик ҳукмронлигига барҳам бериб, Мовароуннаҳрда қудратли марказлашган давлат барпо этди. Мамлакати Хитой чегараларидан бошланиб Шарқий Рим ва Миср ерларигача бўлган ҳудудларни эгаллаган. Амир Темур давлати 27 та подшоликни эгаллаган. Унинг давлат бошқарув тартиби, ҳарбий санъатига доир фаолияти ҳозирги давримиз учун ҳам муҳим аҳамиятга эгадир. Шунингдек, Соҳибқирон Амир Темур қолдирган бой маънавий ва маданий мерос асрлар оша халқимизга йўлчи юлдуз бўлиб хизмат қилади. У миллатимиз рамзи, миллий ғуруримиздир. Ўта муҳим ислохотлар Амир Темур давлатининг олий органи - қурултой орқали мувофиқлаштирилгани янада аҳамиятлидир.

Темур давлати ўз даврига нисбатан марказлашган эди. Бу Соҳибқирон давлат кўзда тутганидек, мамлакатдаги барча ижтимоий табақаларнинг мақсад ва манфаатларини ҳимоя қилиши, маслаҳат, қурултой орқали бошқарилиши керак эди. Бу даврдаги ижтимоий табақаларга саидлар, рухонийлар, олим ва фозил кишилар, савдогарлар, сипохийлар мансуб эди. Ушбу давлатни тузиш ва уни бошқаришда амал қилиниши зарур бўлган биринчи шартди. Иккинчи шарт эса салтанатнинг тўрт асосий устунини англаш ва унга суянишдир. Бу устунлар қуйидагилардан иборатдир: 1. Ислоҳ ва шаърият меъёрлари. 2. Қадимдан амалда бўлган одатлар - йўсин ва тузуклар, қонун устуворлиги. 3. Ҳазина. 4. Райят ва меҳнаткаш халқ. Амир Темур инсонларга, халққа бўлган муносабатини ўз “Тузуклар”ида авлодларга ибротомуз руҳда баён этган ва давлат ишларининг тўққиз улушини кенгаш, тадбир, машварат, қолган бир улушини эса қилич билан бажо келтирганини тузукларда айтиб ўтган.

Эл – юрт тақдири, раиятнинг туриш – турмуши кўп жиҳатдан марказий давлат аппарати қандай бўлиши, унинг шаҳар, вилоят, туман, катта-кичик қишлоқлардаги идораларнинг иш юритишига боғлиқ, албатта. Ўша муассаса идораларида ҳизмат қилиб турган мансабдорларнинг насл–насабли, имон-инсофли, ишбилармон бўлиши ҳам муҳим. Амир Темур давлат тизимини шакллантиришда шуларга алоҳида эътибор беради. Масалан, ҳукуматнинг ижроия муассасалари (девоңлари)ни бошқариб турувчи вазирлар, Амир Темурнинг фикрича тўрт сифатга эга бўлишлари талаб қилинган. 1. Асллик ва тоза наслик. 2. Ақл - фаросатлилиқ. 3. Сипоҳу раият аҳволидан хабардорлик, уларга нисбатан яхши муомалада бўлишлиқ. 4. Сабр-чидамлилиқ ва тинчликсеварлик. Вазирликка тайинлаш, унга эл – юртнинг инон – ихтиёрини топшириш хусусида Амир Темур қуйидаги фикрларни айтиб ўтган ва у жуда муҳумдир: “Кимки шу тўрт сифатга эга бўлса, ундай одамни вазирлик мартабасига лойиқ киши деб билсинлар, уни вазир, ёки маслаҳатчи этиб тайинласинлар, мамлакат ишларини, сипоҳ ва раият ихтиёрини унга топширсинлар. Бундай вазирга тўрт имтиёз: ишонч, эътибор, ихтиёр ва қудрат (ҳокимият) берилсин”. (“Темур тузуклари” 94 - бет). “Темур тузуклари”да айтилишича Темур давлатни тўрт вазирга ишониб топширган ва тўрт вазир бошқарган:

1. Мамлакат ва раият вазири. У мамлакатнинг муҳим ва кундалиқ ишларини адо этган, раиятнинг аҳволини назорат қилиб турган, вилоятлардан йиғилган солиқлар, қирим – чиқим ва уларни тақсимлаш, мамлакат ободончилиги ва раиятнинг фаровонлигини таъминлаш, мамлакатнинг умумий аҳволини назорат қилиб турган. Уни бош вазир (вазири аъзам) деб аташган. У бош бўлган муассаса эса “девоңи олий” деб номланган.

2. Сипоҳ вазирлиги – сипоҳийларнинг умумий аҳволи, уларнинг юришлари олдидан тўплаш, жойлаштириш, озиқ – овқат ва қурол аслаҳа билан таъминлаш, маош ва нафақаларни ўз вақтида тўлаб туриш билан шуғулланган. У бош бўлган муассаса “девоңи товочи” деб аталган.

3. Учинчи вазир – эгасиз қолган ер – сув, мол – мулкнинг ҳақиқий меросхўрлари топилгунча тасарруф қилиб туриш, савдогарлардан ундирилган бож – хирож ва яйловдаги мол-қўйдан олинадиган закотни ундириш билан шуғулланган. Унинг муассасаси “девоңи мустафий” деб аталган.

4. Тўртинчи вазир – салтанат ишлари, яъни давлат идораларининг сарф-харажатлари подшоҳнинг аҳли оиласига кетган сарфлар, умуман ҳазинадан сарфланган барча харажатларнинг ҳисоб – китоби билан шуғулланган.

Амир Темур ўз авлодларига қолдирган давлат бошқаруви мероси - ” Темур тузуклари”да содик, вафодор, ақлли ва тадбиркор вазирларнинг хурматини ўз жойига қўйиш билан бирга уларни ортикча, кўп сийлаш ҳукмдорнинг обрўсизланишига олиб келиши мумкинлигини ҳам ишора қилган. У вазирлар танлашга алоҳида эътибор берди. Чунки, давлат ва салтанат айнан уларнинг мукамаллигига боғлиқ ҳолда ривожланади. Агар подшоҳ золим, вазир одил бўлса, у подшоҳ жабр – зулимни тўхтатишга интилади. Бордию вазир золим бўлса, салтанат ишлари инқирозга учрайди.

Амир Темурнинг “Темур тузуклари” асарини 1967-йилда Тошкентда эски форсидан ўзбек тилига биринчи бор тўлиқ таржима қилган инсон Алихонтўра Соғунийдир. Академик Иброхим Мўминов (1980-1974) коммунистик мафкура ҳукмронлиги даврида А. Темур шахсини тўғри ёритган ягона олим эди. И.Мўминов ”Амир Темурнинг Ўрта Осиё тарихида тугган ўрни ва роли” асарида А.Темур шахсига ҳаққоний баҳо беришга ҳаракат қилган.

Хулоса ўрнида шуни такидлаш жоизки, Сохибқирон Амир Темур нафақат мохир саркарда, давлат арбоби, балки етук дипломат бўлган. У мамлакатни бошқаришда ўзига хос мактаб яратган, салтанатни қилич билан ва қон тўкишлар орқали эмас балки, тинч йўллар ва оқилона сиёсат билан бошқарган. Унинг бу борадаги сиёсати ҳозирги кунда ҳам кўп жиҳатдан ибратлидир. Биз ана шундай буюк аждодларнинг авлодларимиз. Биз боболаримизга муносиб фарзанд бўлиб, улар бошлаган ишни давом эттириб, пок рухларини шод этайлик.

Фойдаланилган адабиётлар.

- 1.Ибн Арабшоҳ. Амир Темур тарихи. Т., Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат журнали.1991.
- 2.Темур тузуклари. Т., Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат журнали.1991.
- 3.Х. Дадабоев. Амир Темурнинг ҳарбий маҳорати.Т.1996.
- 4.Х.Содиқов. Амир Темур салтанатида хавфсизлик хизмати. 2016. 5.uz.m.wikipedia.org.